

**ASIGURAREA COMUNICĂRII COPILULUI CU
PĂRINTELE CARE LOCUIEȘTE SEPARAT PRIN
INTERMEDIUL TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE**

**ENSURING THE CHILD'S COMMUNICATION WITH
THE PARENT WHO LIVES SEPARATELY THROUGH
INFORMATION TEHNOLOGIES**

CZU: 347.63:342.727:004

DOI: 10.5281/zenodo.6618890

Valentina DONI,
Doctorandă, USM

Summary

The right to communicate with the child is one of the rights held by the parent who lives separately from the child. In particular, during the development of information technologies appears the problem of ensuring the child's communication with the parent, including through information technologies, to the extent that it would not harm the child's best interests.

Keyword: *information technologies, parents, child, right, domicile, separation*

Introducere în problematică

Asigurarea comunicării copilului cu părintele care locuiește separat prin intermediul tehnologiilor informaționale este necesară într-u respectarea asigurării dreptul părintelui de a oferi grijă și educație pentru copilul său. Tematica respectivă prezintă importanță datorită modificărilor realizate recent în cadrul Codul Familiei Republicii Moldova prin legea pentru modificarea unor acte normative nr. 112 din 09.07.2020.

În același sens, părintele care are un domiciliu separat are dreptul de a avea relații personale cu copilul său. În special, părintele are dreptul nu doar la un program de vizite, ci și oferirea posibilității de a petrece timp cu copilul și de a fi implicat în viața copilului, în special în contextul dezvoltării tehnologiilor informaționale.

Esențial în cadrul asigurării dreptului de comunicare prin intermediul resurselor informaționale este menținerea coraportului de proporționalitate dintre drepturile părinților și respectarea drepturilor și intereselor superioare ale copilului.

Conținutul

Comunicarea copilului cu părintele său este esențială pentru dezvoltarea psiho-emoțională a copilului și în cadrul respectării dreptului copilului și a părintelui de comunicare. Menționăm că „în cazul în care părinții locuiesc separat, copilul are dreptul să comunice cu fiecare dintre ei concomitent sau separat.” [1, p.191]

Comunicarea părintelui cu copilul care locuiește separat prin intermediul tehnologiilor informaționale este prevăzută de Codul Familiei Republicii Moldova. Astfel, conform prevederilor art. 64 alin(2³) din Codul Familiei „În cazul în care părintele la domiciliul căruia a fost stabilit domiciliul copilului pleacă în altă localitate din țară sau de peste hotare împreună cu copilul ori lăsând copilul în custodie, acesta asigură comunicarea copilului cu celălalt părinte prin intermediul tehnologiilor informaționale sau prin alte mijloace, precum și posibilitatea vizitării copilului de celălalt părinte.” [2]

Astfel, părintele cu care a fost stabilit domiciliul copilului are obligația de a asigura comunicarea copilului cu celălalt părinte în cazul schimbării reședinței obișnuite a copilului indiferent dacă copilul se va afla în grija sa sau a unei rude apropiate.

În aceeași ordine de idei, din prevederile art. 1 legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 15.11.2007 prin comunicare se înțelege: orice informație trimisă între un număr finit de părți prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice accesibile publicului. Această categorie nu include informațiile transmise, prin intermediul unei rețele de comunicații electronice, în cadrul unui serviciu de programe audiovizuale destinate publicului în măsura în care aceste informații nu pot fi relaționate cu un abonat sau cu un utilizator identificabil care primește informația.” [3]

Din aceste prevederi, putem deduce tipul rețelei electronice care poate fi utilizat în cadrul comunicării dintre copil și părintele care locuiește separat de copil, în calitate de standard de calitate.

Obligația de asigurare a dreptului de comunicare presupune și asigurarea copilului cu echipament necesar comunicării pe rețelele electronice. În acest mod, este necesar de a îndeplini obligația de asigurare financiară a copilului nu doar de părintele cu care a fost stabilit domiciliul copilului, dar și de către cel care locuiește separat de copil.

Considerăm că, este necesar de a asigura respectarea dreptului la comunicare pe principiu de egalitate indiferent de starea materială a părintelui care locuiește separat de copil. Iar la nivel statal, trebuie alocate resurse adecvate pentru incluziunea digitală a tuturor copiilor, pentru educarea juridică a părinților cu privire la riscurile la care pot fi supuși copiii în folosirea produselor și serviciilor digitale și să fie informați prin intermediul diverselor campanii cu privire la modurile prin care pot respecta și proteja viața privată a copiilor în raport cu mediul digital.

Iar sarcina părintelui cu care locuiește copilului este de a nu limita copilul în comunicarea cu celălalt părinte, atâ timp cât aceasta este în interesul superior al copilului și copilul are acces la rețele informaționale de comunicare.

De asemenea, părintele cu care a fost stabilit domiciliul copilului trebuie să asigure și securitatea datelor cu caracter personal al copilului care utilizează o anumită rețea electronică. Prin protecția datelor avându-se în vedere obligația părintelui sau a persoanei în grija căruia a rămas copilul de a asigura evitarea cauzării

oricăror pagube intereselor copilului, echipamentelor electronice ale copilului, cât și să gestioneze cu bună credință datele personale ale copilului.

Menționăm că, părintele are și obligația de a supraveghea utilizarea rețelelor electronice de copil astfel încât utilizarea respectivă să fie realizată în interesele superioare ale copilului și să nu cauzeze daune fizice, psihice sau biologice copilului.

Necesită a fi stabilită și definiția tehnologiilor informaționale, pe care o putem defini ca „tehnologii specifice informaticii, precum și acelei părți a comunicației aferente traficului informatic în rețelele informatice”. [4]

În această ordine de idei, copiii pot comunica cu părinții prin intermediul Facebook, Messenger, Viber, Telegram, Whatsapp, Zoom și altor tipuri de rețele sociale, platforme și aplicații de comunicare. Rămâne în sarcina părintelui de a alege tehnologia informațională cea mai eficientă și sigură de comunicare, asigurarea comunicării cât necrearea de impedimente artificiale ce ar împiedica comunicarea copilului cu părintele.

Concluzii

Lipsa utilizării resurselor digitale în cazul plecării copilului împreună cu părintele cu care i-a fost stabilit domiciliul poate afecta grav relația părinte-copil. Se menține ca necesară asigurarea comunicării prin intermediul tehnologiilor informaționale a copilului cu părintele care locuiește separat în cazul în care aceasta nu va aduce daune intereselor superioare ale copilului.

Părintele cu care a fost stabilit domiciliul copilului este obligat să asigure comunicarea copilului cu celălalt părinte, dar în același sens să respecte drepturile copilului la viața privată. Însă, are și dreptul de a supraveghea acțiunile copilului în mediul digital în eventualitatea în care ar putea fi afectată integritatea fizică și psihică a copilului. De asemenea, trebuie de ținut seama de capacitățile intelectuale și fizice ale copilului. Copiii mici trebuie supravegheați, dar pe măsură ce cresc trebuie să li se respecte dreptul la intimitate.

În concluzie menționăm că, pentru a fi asigurată comunicarea copilului cu celălalt părinte este necesar ca celălalt părinte să participe la asigurarea cu echipamente electronice, astfel încât asigurarea comunicării cu copilul să nu constituie o povară unică doar pentru un părinte. Însă, în cazul în care nu este posibilă deținerea de tehnologii informaționale din considerente economice este necesar de a asigura comunicarea prin alte metode, de exemplu prin intermediul trimiterilor poștale, cât și prin stabilirea unui grafic de vizite a copilului de către părintele care locuiește separat.

Referințe bibliografice:

1. Cebotari V. *Dreptul Familiei. Manual*. Ed. a 3-a, rev. și compl., Chișinău: S.n., Tipografia Reclama, 2014.

2. Codul Familiei Republicii Moldova, nr. 1316 din 16.10.2000. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 26.04.2001, nr. 47-48. [citată 02.03.2022]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122974&lang=ro#
3. Legea comunicațiilor electronice, nr. 241 din 15.11.2007. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 14.03.2008, nr. 51-54. [citată 02.03.2022]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129118&lang=ro
4. Legea cu privire la informatică, nr. 1069 din 22.06.2000. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 05.07.2001, nr.73-74. [citată 02.03.2022]. Disponibil: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129080&lang=ro#